

IMPLEMENTASI *SERVER VOIP* MENGGUNAKAN *ASTERISK* PADA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS HALU OLEO

Try Ardana Putra¹, L. M. Fid Aksara^{*2}, La Surimi³

^{1, 2, 3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari
e-mail: ¹tryardanap@gmail.com, ^{*2}fid.aksara@uho.ac.id, ³lasurimi@uho.ac.id

Abstrak

VoIP (*Voice Over Internet Protocol*) adalah teknologi yang mampu melewati “panggilan suara”, *video* dan data melalui jaringan Internet Protocol (IP). VOIP merupakan jaringan komunikasi data yang berbasis *packet-switch*, sehingga bisa menelepon dengan menggunakan jaringan berbasis IP. Jaringan VoIP dapat dibangun dengan menggunakan jaringan *nirkabel*. VoIP memungkinkan *access server* dan *multiservice access concentrator* membawa dan mengirim suara dan *fax* melintasi jaringan IP. *Server VOIP* yang menggunakan *Asterisk*, mengharuskan setiap *client* yang ingin melakukan panggilan untuk menggunakan aplikasi tambahan seperti *Zoiper* dan *MizuDroid* untuk saling terkoneksi. Pengujian dilakukan pada autentikasi klien, pengujian panggilan (*call*) dan pengujian *Quality of Services* (QoS). Autentikasi klien dan pengujian panggilan, semua dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk pengujian QoS, dari semua pengujian yang telah dilakukan, semua parameter yang digunakan menunjukkan hasil yang sangat baik. Nilai *delay* setiap pengujian sangat kecil dibawah 1 ms, nilai *packet loss* di bawah 1% dan nilai *throughput* di atas 15 MBps.

Kata kunci; *VoIP, Asterisk, QoS*

Abstract

VoIP (Voice Over Internet Protocol) is a technology that capable of passing voice calls, videos and data over an Internet Protocol (IP) network. VoIP is a data communication network based on packet-switch, so that you can make calls using an IP-based network. VoIP network can be built using a wireless network. VoIP allows access servers and multiservice access concentrators to carry and send voice and faxes across an IP network. VOIP server using Asterisk, requires every client who wants to make calls to use additional applications such as Zoiper and MizuDroid to connect each other. Testing is worked on client authentication, call testing and Quality of Services (QoS) testing. Client authentication and call testing can all be done as expected. For QoS testing, of all the tests that have been done, all the parameters used show excellent results. The delay value for each test is very small below 1 ms, the packet loss value is below 1% and the throughput value is above 15 MBps.

Keywords; *VoIP, Asterisk, QoS*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini begitu pesat, termasuk juga perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi. Dalam teknologi komunikasi, komunikasi

suara merupakan satu hal yang akan menjadi bagian yang sangat penting, karena saat ini komunikasi suara dianggap komunikasi yang paling praktis. Hal ini menyebabkan hadirnya teknologi pemrosesan sinyal *digital* yang mempunyai kemampuan modular dengan

berbasis teknologi IP (*Internet Protocol*) yang diintegrasikan antara komunikasi data dan suara [1].

VoIP (*Voice Over Internet Protocol*) adalah teknologi yang mampu melewati “panggilan suara”, *video* dan data melalui jaringan IP. Bentuk panggilan *analog* dikonversikan menjadi bentuk *digital* dan dijalankan sebagai data oleh *Internet Protocol*. Jaringan IP sendiri merupakan jaringan komunikasi data yang berbasis *packet-switch*, sehingga bisa menelepon dengan menggunakan jaringan IP[2]. Jaringan VoIP dapat dibangun dengan menggunakan jaringan *nirkabel*. VoIP memungkinkan *access server* dan *multiservice access concentrator* membawa dan mengirim suara dan *fax* melintasi jaringan IP.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Jurusan Teknik Informatika merupakan salah satu Jurusan di Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo yang sarat akan kebutuhan komunikasi berbasis teknologi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi komunikasi antar sesama civitas akademika yang kaitannya dalam kegiatan penyelenggaraan perkuliahan. Sehingga dituntut kehandalan dan aksesibilitas media komunikasi yang bisa diandalkan untuk kepentingan bidang administrasi dan perkuliahan di Jurusan Teknik Informatika.

Sistem komunikasi yang sedang digunakan oleh civitas akademika saat ini adalah komunikasi yang masih menggunakan operator seluler, baik untuk komunikasi antar ruangan di ruang Jurusan Teknik Informatika, laboratorium dan ruang kuliah mahasiswa, maupun komunikasi antar gedung di Fakultas Teknik. Dengan kondisi seperti itu berakibat pada borosnya penggunaan pulsa pada staff, dosen dan mahasiswa di Jurusan Teknik Informatika.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Internet

Internet kependekan dari (*interconnected-networking*) merupakan jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer diseluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang terhubung bersama dari seluruh dunia, memberi jalan bagi informasi (mulai dari teks, gambar,

audio, *video* dan lainnya) untuk dapat dikirim dan dinikmati bersama [3]. Untuk dapat bertukar informasi, digunakan protokol standar, yaitu *Transmission Control Protocol* dan *Internet Protocol* yang lebih dikenal sebagai TCP/IP.

2.2 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang di desain untuk dapat berbagi sumber daya (*printer*, CPU), berkomunikasi (surel, pesan instan), dan dapat mengakses informasi (peramban *web*). Berdasarkan areanya, jaringan komputer dibagi menjadi [4]:

2.2.1 LAN

Local Area Network adalah jaringan yang dibuat pada area tertutup. Misalkan dalam satu gedung atau dalam satu ruangan. Kadangkala jaringan lokal disebut juga jaringan *private*. LAN bisa digunakan untuk jaringan kecil yang menggunakan *resource* bersama-sama seperti penggunaan *printer* secara bersama, penggunaan media penyimpanan secara bersama.

2.2.2 MAN

Metropolitan Area Network menggunakan metode yang sama dengan LAN, namun daerah cakupannya lebih luas. Daerah cakupan MAN bisa satu RW, beberapa kantor yang berada dalam komplek yang sama, satu kota, bahkan satu provinsi. Dapat dikatakan MAN merupakan pengembangan dari LAN.

2.2.3 WAN

Wide Area Network cakupannya lebih luas daripada MAN. Cakupan WAN meliputi satu kawasan, satu negara, satu pulau, bahkan satu benua. Metode yang digunakan WAN hampir sama dengan LAN dan MAN.

2.3 Access Point

Access point terdiri dari antena dan *transceiver* dan bertindak sebagai pusat pemancar dan penerima sinyal dari dan untuk *client server*. *Access point* tidak dapat mengatur aliran data seperti *router*, *access point* hanya akan menyambungkan atau tidak menyambungkan suatu perangkat yang mencoba untuk terhubung dengan jaringan, berdasarkan benar atau tidaknya *password* yang diberikan pengguna perangkat [5].

2.5 Router

Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau Internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses *routing* terjadi pada lapisan 3 (Lapisan jaringan seperti *Internet Protocol*) dari *stack* protokol tujuh lapis OSI[6].

2.6 VOIP (Voice over Internet Protocol)

VoIP (*Voice over Internet Protocol*) adalah teknologi yang mampu mengirimkan trafik suara, video dan data yang berbentuk paket secara *real-time* dengan jaringan Internet Protocol. VoIP memanfaatkan infrastruktur internet yang sudah ada untuk berkomunikasi seperti layaknya menggunakan telepon biasa dan tidak dikenakan biaya telepon biasa untuk berkomunikasi dengan pengguna VoIP lainnya dimana saja dan kapan saja[7].

2.7 Cara Kerja VOIP

Teknik dasar *Voice over Internet Protocol* atau yang biasa dikenal dengan sebutan VoIP adalah teknologi yang memungkinkan kemampuan melakukan percakapan telepon dengan menggunakan jalur komunikasi data pada suatu jaringan (*networking*), sehingga teknologi ini memungkinkan komunikasi suara menggunakan jaringan berbasis IP (*internet protocol*) untuk dijalankan diatas infrastruktur jaringan packet network. Jaringan yang digunakan bisa berupa internet atau intranet. Teknologi ini bekerja dengan jalan mengubah suara menjadi format digital tertentu yang dapat dikirimkan melalui jaringan IP. Teknologi ini pada dasarnya mengkonversi sinyal analog (suara) ke format digital dan kemudian dikompres atau ditranslasikan ke dalam paket-paket IP yang kemudian ditransmisikan melalui jaringan internet. Standarisasi protocol komunikasi pada teknologi VoIP adalah SIP (*Session Initiation Protocol*) dan H.323. Gambar 1 memperlihatkan susunan *stack* pada internet media protocol[7].

Gambar 1. Arsitektur Cara Kerja VOIP [7]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konfigurasi User

Konfigurasi *user* dilakukan pada aplikasi *Zoiper*. Pada aplikasi ini, dilakukan penamahan *new SIP account* yang telah dibuat pada *server Asterisk* yang berisi *username*, *password* dan *domain* yang baru. Pertama yang dilakukan adalah menambahkan *SIP account* baru yang ditunjukkan pada Gambar 2. kemudian menambahkan informasi *username*, *password* dan *domain* seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 3.

Gambar 2. Penambahan SIP Account

Gambar 3. Menambahkan Domain, Username & Password

3.2 Konfigurasi Mizudroid

Mizudroid dikonfigurasi agar kita bisa menggunakan VOIP pada smartphone. Yang dilakukan pada mizudroid adalah menambahkan alamat server Asterisk, menambahkan *username*, *password* dan *extension* pada *server* VOIP. Gambar 4 menunjukkan tampilan konfigurasi yang disediakan oleh Mizudroid.

Gambar 4. Pengaturan MizuDroid

3.3 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun pengujian yang dilakukan yaitu:

3.3.1 Pengujian Autentikasi Client

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah konfigurasi pada perangkat *client* berjalan dengan baik dan terkoneksi dengan jaringan *server Asterisk*. Untuk menguji apakah *client* sudah dapat *login* dengan menggunakan *account* yang telah dibuat pada *server Asterisk*. Tahapan pengujian sebagai berikut :

- Memilih jaringan *wireless* yang telah terhubung dengan *server Asterisk* yang telah tersedia di *network management* pada perangkat *client*.
- Membuka aplikasi *Zoiper / MizuDroid* Kemudian melihat apakah status *user* telah *Registered / Authenticated Successfully* seperti pada Gambar 5 berikut.

Gambar 5. Status *Authenticated Successfully* Pada MizuDroid

Sedangkan untuk melihat user yang aktif dan tidak aktif, dapat dilihat pada halaman *dashboard admin Asterisk* seperti yang terlihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Status *User Aktif*

3.3.2 Pengujian Panggilan

Setelah konfigurasi *registrasi* pada perangkat *client*. Kemudian melakukan pengujian panggilan, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah konfigurasi pada perangkat *client* berjalan dengan baik dan terkoneksi dengan jaringan *server Asterisk*. Gambar 7 menunjukkan salah satu *user* pada saat melakukan panggilan, indikator *user* berwarna merah dan *user* yang di hubungi status berdering berwarna kuning.

Gambar 7. *User* Melakukan Panggilan

Jika panggilan terhubung, indikator kedua *user* pada *dashboard admin* menjadi status *Busy* atau berwarna merah, seperti pada Gambar 8.

Gambar 8. Status *User* sedang dalam panggilan

3.3.3 Pengujian *Quality of Services (QoS)*

Untuk mengetahui apakah kualitas layanan komunikasi *server VOIP* berfungsi dengan baik, perlu dilakukan pengujian *QoS*. Aplikasi *wireshark* digunakan untuk menangkap aliran data yang melalui jaringan *VOIP*.

Dalam menganalisis *QoS (Quality of Service)* pada penelitian ini menggunakan 3 parameter *QoS*. Parameter-parameter tersebut yaitu :

- Delay*, yang merupakan waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik ke titik lain yang menjadi tujuannya.
- Packet loss*, didefinisikan sebagai kegagalan transmisi paket mencapai tujuannya.

• *Throughput* merupakan kinerja jaringan yang terukur. *Throughput* merupakan jumlah *bit* yang berhasil dikirim pada suatu jaringan.

Pengujian QoS dilakukan dalam beberapa bagian untuk mengetahui kinerja dari sistem yang telah buat. Pengujian pertama dengan waktu 1 Menit *Client Smartphone* ke *Smartphone*. Gambar 9 memperlihatkan hasil pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kualitas layanan jika dilakukan antar *smartphone*.

Statistics		
Measurement	Captured	Displayed
Packets	12357	30 (0.2%)
Time span, s	61.852	45.154
Average pps	199.8	0.7
Average packet size, B	213	77
Bytes	2634764	2303 (0.1%)
Average bytes/s	42 k	51
Average bits/s	340 k	408

Gambar 9. *Filtering Delay* Pengujian Pertama

Untuk mengukur nilai *delay* menggunakan aplikasi *Wireshark* dengan filter pencarian protokol TCP. Dari Gambar 9 dapat dihitung *delay* yang terjadi dengan waktu 1 menit = 0,0049 ms. Dari perhitungan nilai *delay* menunjukkan bahwa *delay* dari pengujian 1 adalah 0,0049 ms dan dapat dikategorikan sangat bagus karena memiliki *response time* sebesar kurang dari 150 ms.

Gambar 10, paket total *tercapture* adalah 12357 paket dan paket terkirim adalah 30 paket. Dari Gambar 15 dapat dihitung *packet loss* yang terjadi dengan waktu 1 menit = 0,99 %. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai *packet loss* dari pengujian 1 adalah 0,99 % dan dapat dikategorikan sangat bagus.

Statistics		
Measurement	Captured	Displayed
Packets	12357	30 (0.2%)
Time span, s	61.852	45.154
Average pps	199.8	0.7
Average packet size, B	213	77
Bytes	2634764	2303 (0.1%)
Average bytes/s	42 k	51
Average bits/s	340 k	408

Gambar 10. Hasil *Filtering Packet Loss* Pengujian Pertama

Pada Gambar 11 terlihat dapat dihitung *throughput* yang terjadi dengan waktu 1 menit seperti = $37,754 \times 8 = 0,30$ MBps. Dari perhitungan menunjukkan bahwa nilai *throughput* dari pengujian 1 adalah 0,30 MBps. Tabel 1 merangkum semua hasil pengujian pertama yang telah dilakukan.

Statistics		
Measurement	Captured	Displayed
Packets	12357	30 (0.2%)
Time span, s	61.852	45.154
Average pps	199.8	0.7
Average packet size, B	213	77
Bytes	2634764	2303 (0.1%)
Average bytes/s	42 k	51
Average bits/s	340 k	408

Gambar 11. Hasil *Filtering Throughput* Pengujian Pertama

Tabel 1. Hasil Uji QoS Selama 1 Menit Pada *Smartphone* ke *Smartphone*

Performansi	Hasil
<i>Delay</i>	0,0049 ms
<i>Packet Loss</i>	0,99 %
<i>Throughput</i>	0,30 MBps

Pengujian kedua dilakukan dengan waktu 3 menit *client smartphone* ke *smartphone*. Untuk mengukur nilai *delay* menggunakan aplikasi *Wireshark* dengan filter pencarian protokol TCP. Dari perhitungan didapat nilai *delay* = 0,005 ms, menunjukkan bahwa *delay* dari pengujian kedua adalah 0,005 ms dan dapat dikategorikan sangat bagus karena memiliki *response time* sebesar kurang dari 150 ms.

Statistics		
Measurement	Captured	Displayed
Packets	36855	9 (0.0%)
Time span, s	183.533	135.181
Average pps	200.8	0.1
Average packet size, B	213	79
Bytes	7834682	713 (0.0%)
Average bytes/s	42 k	5
Average bits/s	341 k	42

Gambar 12. Hasil *Filtering Delay* Pengujian Kedua

Gambar 13 paket total *tercapture* adalah 36855 paket dan paket terkirim adalah 9 paket. Dari Gambar 13 dapat dihitung *packet loss* yang terjadi dengan waktu 3 menit = 0,99 %. Dari perhitungan menunjukkan bahwa nilai *packet loss* dari pengujian kedua adalah 0,99 % dan dapat dikategorikan sangat bagus.

Statistics		
Measurement	Captured	Displayed
Packets	36855	9 (0.0%)
Time span, s	183.533	135.181
Average pps	200.8	0.1
Average packet size, B	213	79
Bytes	7834682	713 (0.0%)
Average bytes/s	42 k	5
Average bits/s	341 k	42

Gambar 13. Hasil *Filtering Packet Loss* Pengujian Kedua

Pada Gambar 14 terlihat dapat dihitung *throughput* yang terjadi dengan waktu 3 menit = $3,961 \times 8 = 0,31$ MBps.

Statistics		
Measurement	Captured	Displayed
Packets	36855	9 (0.0%)
Time span, s	183.533	135.181
Average pps	200.8	0.1
Average packet size, B	213	79
Bytes	7834682	713 (0.0%)
Average bytes/s	42 k	5
Average bits/s	341 k	42

Gambar 14. Hasil *Filtering Throughput* Pengujian Kedua

Hasil dari semua pengujian kedua, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji QoS Selama 3 Menit Pada *Smartphone* ke *Smartphone*

Performansi	Hasil
<i>Delay</i>	0,005 ms
<i>Packet Loss</i>	0,99 %
<i>Throughput</i>	0,31 MBps

Pengujian ketiga dilakukan dengan waktu 1 menit *client smartphone* ke PC. Gambar 15 dapat dihitung *delay* yang terjadi dengan waktu 1 menit = 0,005 ms dan dapat dikategorikan sangat bagus karena memiliki *response time* sebesar kurang dari 150 ms.

Statistics		
Measurement	Captured	Displayed
Packets	11759	6 (0.1%)
Time span, s	58.896	45.099
Average pps	199.7	0.1
Average packet size, B	213	62
Bytes	2499964	374 (0.0%)
Average bytes/s	42 k	8
Average bits/s	339 k	66

Gambar 15. Hasil *Filtering Delay* Pengujian Ketiga

Gambar 16, paket total *tercapture* adalah 11759 paket dan paket terkirim adalah 6 paket, sehingga didapat nilai dari *packet loss* = 0,99 % dan dapat dikategorikan sangat bagus.

Statistics		
Measurement	Captured	Displayed
Packets	11759	6 (0.1%)
Time span, s	58.896	45.099
Average pps	199.7	0.1
Average packet size, B	213	62
Bytes	2499964	374 (0.0%)
Average bytes/s	42 k	8
Average bits/s	339 k	66

Gambar 16. Hasil *Filtering Packet Loss* Pengujian Ketiga

Gambar 17 dapat dihitung *throughput* yang terjadi dengan waktu 1 menit = $6,233 \times 8 = 0,49$ MBps. Dari perhitungan ditunjukkan bahwa nilai *throughput* dari pengujian ketiga adalah 0,49 MBps.

Statistics		
Measurement	Captured	Displayed
Packets	11759	6 (0.1%)
Time span, s	58.896	45.099
Average pps	199.7	0.1
Average packet size, B	213	62
Bytes	2499964	374 (0.0%)
Average bytes/s	42 k	8
Average bits/s	339 k	66

Gambar 17. Hasil *Filtering Throughput* Pengujian Ketiga

Seluruh hasil Uji Coba pengujian ketiga, dapat lihat pada Tabel 3

Tabel 3. Hasil Uji QoS Selama 1 Menit Pada *Smartphone* ke PC

Performansi	Hasil
<i>Delay</i>	0,005 ms
<i>Packet Loss</i>	0,99 %
<i>Throughput</i>	0,49 MBps

Pengujian keempat dilakukan dengan waktu 3 menit *client smartphone* ke PC. Untuk mengukur nilai *delay* menggunakan aplikasi *Wireshark* dengan filter pencarian protokol TCP. Dari Gambar 18 dapat dihitung *delay* yang terjadi dengan waktu 3 menit = 0,0049 ms dan dapat dikategorikan sangat bagus karena memiliki *response time* sebesar kurang dari 150 ms.

Statistics		
Measurement	Captured	Displayed
Packets	36595	8 (0.0%)
Time span, s	179.921	135.233
Average pps	203.4	0.1
Average packet size, B	212	55
Bytes	7772939	440 (0.0%)
Average bytes/s	43 k	3
Average bits/s	345 k	26

Gambar 18. Hasil *Filtering Delay* Pengujian Keempat

Gambar 19, paket total *tercapture* adalah 36595 paket dan paket terkirim adalah 8 paket. *Packet loss* yang terjadi dengan waktu 3 menit = 0,99 % dan dapat dikategorikan sangat bagus.

Statistics		
Measurement	Captured	Displayed
Packets	36595	8 (0.0%)
Time span, s	179.921	135.233
Average pps	203.4	0.1
Average packet size, B	212	55
Bytes	7772939	440 (0.0%)
Average bytes/s	43 k	3
Average bits/s	345 k	26

Gambar 19. Hasil *Filtering Packet Loss* Pengujian 4

Gambar 20 dapat dihitung *throughput* yang terjadi dengan waktu 3 menit = 20,030 x 8 = 0,16 MBps.

Statistics		
Measurement	Captured	Displayed
Packets	36595	8 (0.0%)
Time span, s	179.921	135.233
Average pps	203.4	0.1
Average packet size, B	212	55
Bytes	7772939	440 (0.0%)
Average bytes/s	43 k	3
Average bits/s	345 k	26

Gambar 20. Hasil *Filtering Throughput* Pengujian Keempat

Tabel 4. Hasil Uji QoS Selama 3 Menit Pada *Smartphone* ke PC

Performansi	Hasil
<i>Delay</i>	0,0049 ms
<i>Pecket Loss</i>	0,99 %
<i>Throughput</i>	0,16 MBps

Pengujian kelima dilakukan dengan waktu 1 menit *client* PC ke PC. Untuk mengukur nilai *delay* menggunakan aplikasi *Wireshark* dengan filter pencarian protokol TCP. Dari Gambar 21 dapat dihitung *delay* yang terjadi dengan waktu 1 menit = 0,0047 ms dan dapat dikategorikan sangat bagus karena memiliki *response time* sebesar kurang dari 150 ms.

Statistics		
Measurement	Captured	Displayed
Packets	12636	4 (0.0%)
Time span, s	62.328	45.069
Average pps	202.7	0.1
Average packet size, B	212	55
Bytes	2681107	220 (0.0%)
Average bytes/s	43 k	4
Average bits/s	344 k	39

Gambar 21. Hasil *Filtering Delay* Pengujian Kelima

Pada Gambar 22, paket total *tercapture* adalah 12636 paket dan paket terkirim adalah 4 paket. Dari Gambar 22 dapat dihitung *packet loss* yang terjadi dengan waktu 1 *packet loss* = 0,99 % dan dapat dikategorikan sangat bagus.

Statistics		
Measurement	Captured	Displayed
Packets	12636	4 (0.0%)
Time span, s	62.328	45.069
Average pps	202.7	0.1
Average packet size, B	212	55
Bytes	2681107	220 (0.0%)
Average bytes/s	43 k	4
Average bits/s	344 k	39

Gambar 22. Hasil *Filtering Packet Loss* Pengujian Kelima

Pada Gambar 23 terlihat dapat dihitung *throughput* yang terjadi dengan waktu 1 menit = 20,380 x 8 = 0,16 MBps

Statistics		
Measurement	Captured	Displayed
Packets	12636	4 (0.0%)
Time span, s	62.328	45.069
Average pps	202.7	0.1
Average packet size, B	212	55
Bytes	2681107	220 (0.0%)
Average bytes/s	43 k	4
Average bits/s	344 k	39

Gambar 23. Hasil *Filtering Throughput* Pengujian Kelima

Tabel 5. Hasil Uji QoS Selama 1 Menit Pada PC ke PC

Performansi	Hasil
<i>Delay</i>	0,0047 ms
<i>Packet Loss</i>	0,99 %
<i>Throughput</i>	0,16 MBps

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas layanan VoIP dengan menggunakan *server Asterisk* pada Jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo dikatakan sangat baik. Hal ini dibuktikan pada kelima percobaan yang dilakukan dimana nilai *delay* yang dihasilkan tidak lebih dari 1 ms dan juga nilai *packet loss* yang tidak lebih dari 1%.
2. Perhitungan menggunakan *Wireshark* lebih efektif dan lebih detail karena *Wireshark* memiliki fitur *capture packet* dimana pengguna bisa menganalisis paket data yang berjalan pada komputer sehingga dapat dihitung nilai parameter QoS.

5. SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat dikembangkan dengan aplikasi lain seperti PRTG dan lainnya. Selain itu, untuk lebih detail lagi, maka diharapkan penelitian menggunakan kategori QoS lainnya yang berhubungan dengan VoIP.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. A. Aka, "PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) SEBAGAI WUJUD INOVASI SUMBER BELAJAR DI SEKOLAH DASAR," vol. 1, pp. 28–37, 2017.
 - [2] J. M. Indra Warman, S.Kom., M.Kom., "IMPLEMENTASI VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VoIP) IP PHONE SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PENGGANTI PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE (PABX) (Studi Kasus Institut Teknologi Padang) Jurnal Momentum ISSN : 1693-752X PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE (PABX) Journ," vol. 16, no. 1, pp. 56–62, 2014.
 - [3] A. H. Suyanto, "Pengenalan Internet," 2007.
 - [4] Z. R. Mair, "Jaringan komputer."
 - [5] K. T. Abdul Kadir, "Analisa kerja Access Point jaringan Wireless pada Universitas Al Asyariah Mandar," vol. 9.
 - [6] F. Komputer, R. Fatriawans, F. Komputer, and C. Network, "Pengertian Jaringan Router," pp. 1–5.
 - [7] D. Fahdi, J. Patih, H. Fitriawan, and Y. Yuniati, "ANALISA PERANCANGAN SERVER VOIP (VOICE INTERNET PROTOCOL) DENGAN OPENSOURCE ASTERISK DAN VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK) SEBAGAI PENGAMAN JARINGAN ANTAR CLIENT," vol. 1, no. 1, pp. 42–48, 2012.
-